

ANIMALISTIK BARELYEF HAYKALTAROSHLIK USLUBINI O'QUVCHILARGA O'RGATILISHI

Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi.

ssh19902310@gmail.com

Lapasov Botir O'tkir o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 2-kurs talabasi.

lapasovb08@gmail.com

Annotatsiya:

Ushbu ilmiy maqolada umumta'lim maktablari o'quvchilariga animalistik barelyef haykaltaroshlik uslubini o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Bu amaliy o'rganish orqali badiiy texnikani birlashtirishning tarbiyaviy ahamiyatini ta'kidlaydi. Tadqiqotda foydalaniladigan materiallar, vositalar va usullar, shuningdek, talabalar duch keladigan qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ushbu uslubni o'rgatish ijodkorlik va nozik vosita mahoratini oshiradi, san'at bilan chuqurroq shug'ullanishni rag'batlantiradi. Bunday yo'nalishlarni maktab o'quv dasturlariga kiritish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: animalistik san'at, barelyef haykaltaroshlik, badiiy ta'lim tasviriy san'at pedagogikasi, amaliy o'rganish, ijodkorlikni rivojlantirish.

Kirish.

Badiiy ta'lim o'quvchilarning ijodkorligini, tanqidiy fikrlashni, muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Badiiy iste'dodni rivojlantirishdan tashqari, u hissiy ifoda, madaniy xabardorlik va kognitiv rivojlanishga hissa qo'shadi. Haykaltaroshlik kabi amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning atrofdagi olamni kuzatish, sharhlash va aks ettirish qobiliyatini oshiradi. Turli xil haykaltaroshlik texnikasi orasida barelyefni o'rgatish alohida ajralib turadi, chunki u chizmachilik va haykaltaroshlik tamoyillarini o'zida

mujassamlashtirgan va u yosh o'quvchilar uchun juda qulay hisoblanadi.

Barelyef haykaltaroshligi - bu usul bo'lib, unda figuralar yoki motiflar tekis yuzadan biroz chiqib, fon bilan aloqani saqlab, uch o'lchovli effekt yaratadi. "Bas-relief" atamasi italyanacha "basso rilievo" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "past relyef" degan ma'noni anglatadi. Ushbu uslub tarix davomida arxitektura, yodgorliklar va bezak san'atida qo'llanilgan, qadimgi Misr, Yunon va Rim san'atining ajoyib namunalari mavjud. Uning ko'p qirraliligi uni badiiy ta'lim uchun ajoyib vositaga aylantiradi, chunki talabalar murakkab asboblarni yoki jihozlarni talab qilmasdan muhim haykaltaroshlik usullarini o'rganishlari mumkin.

Animalistik san'at uslubi hayvonlarni real yoki xayoliy tasvirlashga qaratilgan bo'lib, odamlar va tabiat dunyosi o'rtasidagi aloqani aks ettiradi. Tarixdan oldingi g'or rasmlaridan tortib, zamonaviy yovvoyi tabiat haykallarigacha, hayvonot san'ati butun sivilizatsiyalarda madaniy, ma'naviy va estetik ahamiyatga ega bo'lgan. Ushbu uslubni o'rgatish o'quvchilarga turli badiiy an'analarni o'rganish va san'atdagi hayvonlar bilan bog'liq ramziy ma'nolarni chuqurroq tushunish imkonini beradi. Bundan tashqari, hayvonlar mavzulari bilan ishlash kuzatish ko'nikmalarini rivojlantiradi, chunki talabalar anatomik shakllar, teksturalar va nisbatlarni tahlil qiladilar.

Maktab o'quv dasturlariga hayvoniy relyefli haykaltaroshlikning kiritilishi o'quvchilarni texnik ko'nikmalarni badiiy ifoda bilan birlashtirgan ijodiy jarayonga jalb qilish uchun noyob imkoniyat yaratadi. Bunday yondashuv nafaqat nozik vosita mahoratini va fazoviy ongini rivojlantiradi, balki tabiat va hayvonlar bilan bog'liq badiiy merosni qadrlashni rag'batlantiradi. Talabalar materiallar va texnikalar bilan tajriba o'tkazar ekanlar, ular san'at yaratishda ham, talqin qilishda ham qimmatli tajribaga ega bo'lishadi.

Asosiy qism. Metodologiya.

Ushbu bo'limda o'quvchilarga hayvonlarga xos barelyef haykallarini yaratishga o'rgatish uchun foydalaniladigan o'qitish usuli ko'rsatilgan. Metodologiya amaliy o'rganishga, ijodkorlik, texnik ko'nikmalar va madaniy

xabardorlikni oshirish uchun badiiy uslublarni tabiatdan mavzular bilan birlashtirishga qaratilgan.

Maqsadli guruh: darslar 12-16 yoshdagi o'quvchilar uchun mo'ljallangan, chunki bu yosh guruhi haykaltaroshlik uchun zarur bo'lgan nozik vosita mahoratiga ega va shakl, tekstura va mutanosiblik kabi badiiy tushunchalarni tushuna oladi. Ushbu yosh oralig'i, shuningdek, o'quvchilarga tabiatga oid mavzular bilan mazmunli shug'ullanishga, ijodkorlikni va atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi.

Materiallar va asboblari: hayvonlarga xos barelyeflar uchun ishlatiladigan asosiy materiallarga loy, gips va haykaltaroshlik taxtalari kiradi. Relyeflarni shakllantirish va takomillashtirish uchun modellashtirish asboblari, cho'tkalar va silliqlash gubkalari kabi qo'shimcha vositalar taqdim etiladi. Talabalar o'zlarining haykallarini boyitish uchun loyga tabiiy materiallarni (masalan, barglar yoki mo'yna naqshlari) bosib, teksturani o'rganishga da'vat etiladi.

Darsning tuzilishi

Amaliy mashg'ulotlar tizimli, bosqichma-bosqich jarayondan iborat:

Kirish va konsepsiya: Talabalar hayvonlar mavzusini tanlaydilar va shakli, nisbati va asosiy xususiyatlariga e'tibor qaratgan holda uning shaklini chizadilar.

Asosiy qatlamni yaratish: fon yuzasi sifatida xizmat qilish uchun tekis loy qatlami taxta ustiga yoyiladi.

Relyefni shakllantirish: Talabalar loydan yupqa qatlamlarni qo'shib, asta-sekin kerakli chuqurlikka erishib, hayvon figurasini yaratadilar.

Tafsilot va tekstura: asboblari va tabiiy elementlar mo'yna, tarozi yoki boshqa to'qimalarni yaratish uchun ishlatiladi.

Yakunlash: Ishdan mamnun bo'lgandan so'ng, talabalar qirralarni tekislaydilar va buyumni quritish yoki gips quyish uchun tayyorlaydilar.

O'quv natijalari va baholash mezonlari

Asosiy natijalar nozik vosita mahoratini, fazoviy ongini va ijodiy fikrlashni yaxshilashni o'z ichiga oladi. Baholash texnik bajarish, ijodkorlik va badiiy

tanlovlarni aks ettirish qobiliyatiga qaratilgan. Ishtirok etish va hamkorlik ham baholanadi, bu esa talabalarning jarayon davomida faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

Natijalar va muhokama.

Hayvonlarga xos barelyef haykalining kiritilishi talabalarning faolligi va ijodkorligini sezilarli darajada oshirdi. Talabalar hayvonlar shakllarini o'rganish, teksturalar bilan tajriba o'tkazish va badiiy ifodani texnik ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirishdan zavqlanishdi. Eskizlarni uch o'lchamli qismlarga aylantirganda, ularning ishtiyoqi ortib, shaxsiy ijodkorlikni ham, jamoaviy ishlashni ham rivojlantirdi.

Biroq, ayniqsa, haykaltaroshlik asboblari bilan ishlashda va mutanosib aniqlikka erishishda ba'zi qiyinchiliklar paydo bo'ldi. Kichik yoshdagi talabalar batafsil teksturalarni yaratish bilan kurashdilar, bu soddalashtirilgan shakllar va tabiiy izlardan foydalangan holda amaliyot mashg'ulotlarini joriy etish orqali hal qilindi. Vaqtni boshqarish yana bir qiyinchilik edi, chunki quritish bosqichlari rivojlantirishni chekladi.

Animalistik uslublarni o'rgatish o'quvchilarning nozik ko'nikmalarini, fazoni anglash va kuzatish qobiliyatini oshirishda samarali bo'ldi. O'quvchilar shakl va kompozitsiya haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lish bilan birga, haykaltaroshlik orqali o'z fikrlarini ifodalashda ishonch hosil qildilar.

Badiiy o'quv dasturlariga hayvoniy relief loyihalarini integratsiyalash dinamik o'rganish tajribasini taqdim etadi. O'quvchilarni yanada qiziqtirish uchun amaliy mashg'ulotlar, fanlararo mavzular va tabiatga asoslangan mavzularga urg'u berib, bunday tadbirlarni muntazam ravishda kiritish tavsiya etiladi.

Xulosa.

Animalistik barelyef haykaltaroshligini o'rgatish o'quvchilarning ijodkorligini, nozik ko'nikmalarini va fazoviy ongini oshiradi. Bu san'at ta'limiga amaliy yondashuvni ta'minlaydi, ishtirok etishni rag'batlantiradi va shaxsiy ifodani rag'batlantiradi. Bu usul o'quvchilarning shakl, tekstura va hayvonlar ramzi

haqidagi tushunchalarini chuqurlashtiradi, shu bilan birga jamoaviy ish va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Kelajakdagi san'at ta'limi ijodkorlikni ilhomlantirish va san'at va atrof-muhitni yaxlit baholashni rivojlantirish uchun badiiy texnikani tabiatga asoslangan mavzular bilan uyg'unlashtirib, shunga o'xshash fanlararo tadbirlarni birlashtirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Britannica. "**Bas-relef | Ta'rifi, tarixi, haykaltaroshligi va faktlari**".
<https://www.britannica.com/art/bas-relief>
2. "**6 Ways Teaching Sculpture Creates Better Drawers in Your Classroom**" from the Art of Education University
<https://theartofeducation.edu/>
3. Five House Publishing: "**Cardboard Art, Sculpture, and Bas-Relief Work**". <https://fivehousepublishing.com/>
4. **National Curriculum Guidance (AOEU)** <https://theartofeducation.edu/>
5. Madaniy va tarixiy tadqiqotlar uchun relyef haykallarini o'rgatish (Edutopia) <https://www.edutopia.org/>
6. Sheraliyev, S. (2023). TALABALARDA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIM OLIISH KO'NIKMALARINI

- SHAKLLANTIRISH. “Tasviriy san’at ta’limi uzluksizligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENTSIYA , 1 (01). <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/161>
7. Karimberdiyevich S. S. EDUCATING STUDENTS THE METHODS OF CENTRAL PROJECTION THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – T. 4. – №. 4. – С. 14-17. <https://scopusacademia.org/index.php/jmea/article/view/120>
8. Sheraliyev, Sanjarbek Karimberdiyevich KO‘RGAZMALILIK VOSITASINING CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ko-rgazmalilik-vositasining-chizma-geometriya-va-muhandislik-grafikasi-fanini-sifat-va-samaradorligini-oshirishdagi-ahamiyati> (дата обращения: 07.04.2024).